

El desconcierto del Leviatán.

Política y Derecho ante las incertidumbres de la ciencia

ESTEVE PARDO, J.: *El desconcierto del Leviatán. Política y derecho ante las incertidumbres de la ciencia*, Madrid, Marcial Pons, 2009, 211 pp.

El título del libro lo dice todo. “*El desconcierto del Leviatán*” es el mejor resumen posible de la obra del catedrático José Esteve Pardo. Basta con recorrer las primeras páginas para coincidir con la visión del profesor, para admirar los progresos alcanzados gracias a la ciencia y entender el gran reto al que se enfrenta la política, pero, sobre todo, el Derecho cuando es llamado a intervenir en ese ámbito. Porque sí, el avance de la ciencia es imparable – y así lo lleva siendo desde hace siglos – pero a medida que esto se produce, el mundo de las certidumbres se debilita, y es ahí donde el Derecho, haciendo honor al importante papel que juega en la ordenación de la sociedad y los poderes públicos, entra en juego, teniendo que dar respuestas certeras ante conclusiones simplemente probables.

La introducción de la obra recrea la visita de Hobbes a Galileo y es ahí donde se asientan las ideas básicas que son desarrolladas a lo largo del libro. El “*Leviatán*” como símbolo de la seguridad jurídica se ve desconcertado y superado por una ciencia que, pese a ofrecer incuestionables seguridades hasta bien entrado el siglo XX, torna en una incertidumbre creciente, sustituyendo conclusiones infalibles por meras probabilidades. La ciencia sigue avanzando, pero ahora el propio conocimiento científico se reconoce incierto, incapaz de resolver muchas de las preguntas que él mismo ha generado. Esa duda tan beneficiosa y estimulante para otras disciplinas como el arte y la filosofía es incompatible con el Derecho. Esteve Pardo habla – a mi parecer, con una expresión muy ilustrativa de esta situación convulsa – de un “*combate silencioso sin tregua*”. Derecho es decidir, y decidir es resolver incertidumbres, pero ¿cómo puede el Derecho resolver incertidumbres científicas que ni la propia ciencia es capaz de responder con seguridad? Las estrategias que desarrolla para afrontarlas y cumplir con esa función encomendada conforman la esencia a tratar en las sucesivas páginas.

La ciencia copa el debate político y la controversia jurídica con innumerables temas que acaparan la agenda de los Estados. Cambio climático, nuevas formas de energía, células madre, organismos modificados genéticamente, patentes, riesgo para la salud por la comercialización de ciertos medicamentos son solo algunos de ellos. La

complejidad que encierran estos unida a la necesidad de especialización requerida para afrontarlos ha llevado a una *deriva cientificista* del Derecho, con especial atención en el principio de precaución, que ahora simplemente adelanto pues en él me detendré posteriormente, respetando así el orden que sigue el profesor a la hora de ordenar los asuntos tratados en su obra.

A través de doce capítulos perfectamente estructurados, Esteve Pardo discurre por esta problemática, manteniendo como base una serie de ideas en las que no deja de incidir. Quizás yo también pecaré de reiterativo en las páginas siguientes cuando me adentre en cada uno de los temas, pero es inevitable que salga a relucir en cada uno de estos asuntos la fascinación que ha venido experimentando el Derecho por la ciencia, y las múltiples objeciones que se pueden plantear al respecto – y más ahora, especialmente atendiendo al abandono de las certezas en que se sumió la ciencia desde el siglo XX –.

El primer capítulo incide en la expansión de las incertidumbres. *Prima facie* recoge nuevamente la huida científica de los pronunciamientos categóricos y terminantes, para seguidamente poner el foco en la posición en que eso deja al Derecho, en la soledad de ser el encargado de ejercer la función decisoria. He hablado de soledad cuando es cierto que, junto al Derecho, la política también decide en materias científicamente inciertas, pero no podemos obviar que las instancias políticas gozan de una mayor libertad en este aspecto, pudiendo escapar de este cerco. Esto último es impensable para el Derecho, cargado de la responsabilidad de decidir, pues sería un error de bulto eludir que el desarrollo tecnológico lleva aparejados derechos, valores e intereses de diversa índole que pueden entrar en conflicto haciendo necesaria la intervención del Derecho para regular esa situación a modo de autoridad tuitiva.

La nueva correlación entre la ciencia y el derecho es la rúbrica que encabeza el segundo de los capítulos. Aquí aparece un nuevo concepto como es el de la sociedad de riesgo, la cual ya no vive tan preocupada por los peligros de la naturaleza – lo que no le resta notoriedad cuando sucede alguna catástrofe natural como hemos podido vivir este mismo año en nuestro país con el volcán de La Palma – sino más bien por los riesgos derivados de la propia actividad tecnológica que ella misma ha creado. Hoy, la intervención tecnológica se extiende a procesos que hasta hace unos años dependían sustancialmente de la naturaleza, lo que conlleva la necesidad de regulación jurídica por inmiscuirse ahora en ellos la especie humana. Menciona el autor unas palabras de Ortega y Gasset que yo también recojo: “*la técnica es todo aquello que se interpone entre el*

hombre y la naturaleza, todo lo que el ser humano ha desarrollado a lo largo de los siglos para dominar la naturaleza". Sin embargo, actualmente la técnica va más allá de eso. Nuestro entendimiento previo nos llevaba a pensar en una naturaleza externa que el ser humano trataba de adaptar a su conveniencia. Si bien, ahora el progreso sigue otros rumbos, dejando atrás lo anteriormente dicho, y más centrado en tratar de plasmar sus avances sobre la propia naturaleza constitutiva del ser humano, lo que entronca indudablemente con un debate ético y moral.

Antes de avanzar al siguiente capítulo, reflexiona el catedrático sobre el consenso social ante los avances tecnológicos. Es una cuestión que no puedo pasar de soslayo ya que tiene una gran relevancia al respecto de la controversia que estamos tratando. Ese consenso ha ido variando a medida que la sociedad ha visto garantizadas sus necesidades básicas. De esta forma, en las primeras fases del desarrollo tecnológico e industrial, el beneplácito de la sociedad era unánime debido a que se percibían más ventajas que riesgos. Por el contrario, en las sociedades postindustriales no se produce tan claramente esa inclinación de la balanza, lo que hace más complejo justificar los riesgos que puedan derivar de la implantación de ciertas tecnologías. Más aún si tenemos en cuenta que el radio de los efectos de muchos de esos avances ya no se incardina únicamente en el momento presente, lo sobrepasa con creces, repercutiendo en generaciones venideras por periodos temporales impensables hasta entonces, como sucede por ejemplo con los residuos procedentes de las centrales nucleares. Por tanto, vemos de nuevo como se produce – y seguirá produciéndose – una llamada al Derecho para que tome partida e incline la balanza hacia un lado u otro.

El tercer capítulo se destina a algo tan fundamental como la pretensión de seguridad jurídica. No podemos olvidar el título del libro pues, como señalé en las primeras líneas de esta recensión, era muy esclarecedor acerca de las cuestiones tratadas en él. Un estudiante de Derecho – como es mi caso – pasa los años de la carrera escuchando una y otra vez la importancia del principio de seguridad jurídica como fundamento básico del ordenamiento jurídico, como valor fundamental del mismo, como una garantía para cualquier persona. Por consiguiente, un razonamiento que pudiera conducir al desbaratamiento de este debe ser evitado. De este modo, si la ciencia se ve rodeada de incertidumbres, el Derecho debe echarse a un lado y empezar a caminar por separado. A colación de esto, invita el autor al desarrollo de una teoría de la decisión jurídica en la incertidumbre en la que estén determinados principalmente los siguientes

elementos: el sujeto de la decisión, el procedimiento para alcanzar la solución, los criterios materiales a considerar para realizar esa valoración y la responsabilidad ante los daños que se produzcan por decisiones adoptadas en situaciones de incertidumbre. Desde que el profesor plantea este esfuerzo para el Derecho, va tratando cada una de estas cuestiones en los restantes capítulos.

Si bien, antes de eso dedica el cuarto capítulo a la relevancia de la investigación científica. Sin desmerecer este capítulo que goza de gran interés y enjundia – así lo demuestra la extensión que concede el autor a este capítulo en comparación con otros más breves – voy a recalcar las ideas más destacadas de forma somera ya que entiendo que este apartado tiene una mayor perspectiva política que jurídica, pues versa acerca de la decisión política sobre lo previamente decidido por la investigación científica. Eso no obsta a la intervención del Derecho si fuese necesaria. Es más, el propio Derecho está indudablemente presente en el desarrollo de la actividad política. Empero, lo que se viene a plantear es que, en estas materias técnicas, las posibles opciones sobre las que pueden decidir las instancias políticas se restringen a aquellas fijadas por los centros decisorios de la investigación científica. Lo resume en una frase muy breve y sencilla, pero perfectamente acertada: *“la investigación decide sobre lo que ha de decidir el poder político”*. Tampoco podemos pasar por alto que la investigación actual está insertada especialmente en organizaciones empresariales e industriales que tratan de obtener una rentabilización de la aplicación de esos avances, lo que nos lleva a hablar de la tecnociencia. En base a lo anterior, pueden descartarse líneas de investigación o no plantear a las instancias decisorias alternativas que tal vez pudieran generar menores riesgos. Por ende, podríamos sostener que el espacio material de decisión se lo delimita el conocimiento abierto por la investigación. De ahí que Esteve Pardo señale alguna que otra medida en aras de fomentar un desarrollo en otras direcciones, basadas fundamentalmente en la profundización en dos principios constitucionales básicos como son el principio de libertad científica y el principio de interés general del conocimiento científico.

Tras esto, y llegados al ecuador del libro, el profesor empieza a desarrollar las cuestiones a las que antes hacía referencia. En primer lugar, dedica el capítulo V al sujeto encargado de adoptar la decisión, planteándose la disyuntiva entre Derecho o Ciencia. Igual que defiende Esteve Pardo, yo sostendría que la decisión no debe corresponder a los científicos, sino a la autoridad legítimamente habilitada en materia de su competencia.

Sin embargo, quizás cuestionaría la rotundidad con la que se aventura a señalar que sería una opinión unánime de la sociedad pues entiendo los recelos de esta hacia las instancias políticas por su falta de capacidad y especialización, y en sí por la generalizada valoración negativa que tiene la clase política actual. Por eso, quizás la unanimidad decaería, y muchas personas preferirían dejar la decisión en manos de centros de investigación, a pesar de la existencia de incertidumbres y su falta de legitimación democrática, simplemente estimando su carácter de expertos en la materia. Considero que esto último sería muy peligroso porque en el objetivo de maximizar beneficios económicos, las entidades empresariales e industriales dedicadas a la investigación podrían optar por alternativas rentables que apenas tuvieran en cuenta los riesgos presentes y futuros o los conflictos que pudieran generarse con otros intereses o derechos.

La solución debe pasar por una colaboración entre las autoridades científicas y políticas, lo que nos lleva a preguntarnos consecuentemente el punto hasta el que debe alcanzar la intervención de cada uno de ellos. Diferentes resoluciones han dado respuesta a esta tensión, concediendo al Derecho la facultad de dirimir estos conflictos. Sin embargo, volviendo a ciertas ideas ya mencionadas previamente, la influencia de la ciencia sigue presente, enturbiando la capacidad del Derecho para resolver. Me refiero a la previa determinación por la investigación científica de las opciones sobre las que decidir (tratada en el capítulo IV). Junto a ello, podemos hablar también de la configuración de un paraordenamiento, paralelo al ordenamiento jurídico estatal, consecuencia de un proceso de autoorganización que se ha producido en el campo de la ciencia, que ha dado lugar a organizaciones privadas integradas por expertos que operan en el ordenamiento con gran influencia – y ejerciendo una gran presión – hasta el punto de participar en la elaboración y aprobación de normas técnicas (*expertocracia*).

Basado en un argumento democrático, las instancias públicas deben recuperar el protagonismo en el espacio decisorio – y así lo entiende Esteve Pardo – pues son las que cuentan con la legitimación para la adopción de decisiones que afectan a la comunidad, ajustándose – como no puede ser de otra manera – al orden jurídico. Además, en el momento en que la imputación de la responsabilidad recae sobre los órganos jurídicos, y no sobre los dictados científicos que promovieron la toma de la decisión en esa dirección, no debe quedar duda de que las instancias públicas deben ocupar un lugar prioritario en esta cuestión.

Acerca de los efectos que la técnica puede generar en las generaciones futuras, el profesor aboga por la introducción de un trámite específico similar a la figura del defensor del pueblo, pero en este caso para la atención y defensa de las futuras generaciones.

Seguidamente, y saltando ya al capítulo VI, expone ahora el modelo de toma de decisiones al que recurre el Derecho para resolver tales incertidumbres. Es entonces cuando el autor se detiene en la *deriva científicista* del Derecho que sucintamente había presentado en la introducción de su obra. Esto nos evoca de nuevo a la fascinación del Derecho por la ciencia a la que he aludido anteriormente. La ciencia sigue unos métodos objetivos que le permite alcanzar unos resultados inapelables – o al menos, así lo hacía hasta bien entrado el siglo XX, momento en que se produce el fin de las certidumbres –. El Derecho ha mirado siempre este proceder con cierto atisbo de envidia por la imposibilidad en el ámbito jurídico de apelar a una verdad jurídica objetiva e irrefutable como las leyes físicas; lo que ha terminado por generar esa *deriva científicista* de la que se nos habla, hasta el extremo de indicar Esteve Pardo que el “*derecho parece claudicar y entregarse a ella*”. Esto lo podemos apreciar esencialmente en la remisión a conceptos extrajurídicos, propios del ámbito de la ciencia (lo que ha venido a denominarse *orientación ecológica del Derecho*); o en la remisión a la mejor tecnología (la llamada *cláusula técnica*), obligando a incorporar las mejoras que se hayan desarrollado en el sector de que se trate. No obstante, con todo lo que llevamos viendo hasta ahora, fácilmente podríamos plantear una objeción a las líneas anteriores, y es que la ciencia y la técnica actuales no ofrecen respuestas indisputables, por lo que tales conceptos también pueden ser susceptibles de valoración, lo que nos aleja de la tan ansiada neutralidad para abrir una controversia, no ya en el ámbito jurídico, sino en el de la propia comunidad científico-técnica. En esa misma línea de *deriva científicista*, determinadas funciones públicas están siendo externalizadas a entidades privadas para que lleven a cabo labores de certificación, lo que Esteve Pardo ha venido a llamar “*mercado de certezas*”, un asunto nada baladí pues una vez más, traslada la función decisoria a organismos privados que no gozan de más legitimación que la tenencia de un conocimiento especializado en la materia.

Pero si hay un proceder revelador y generalizado de la citada *deriva* del Derecho es en el que centra sus esfuerzos el profesor en el capítulo séptimo. Se trata del principio de precaución. Partimos de su concepción originaria que lo presenta como un principio inspirador que aconseja anticipar medidas de protección sin esperar a la prueba de la

realidad de los riesgos, hasta llegar a una configuración donde, dotada de sustantividad, se convierte, en no pocas ocasiones, en la única *ratio decidendi* con la que cuentan las instancias públicas para atajar las incertidumbres científicas. El efecto más llamativo que produce la aplicación de este principio es la adopción de medidas de excepción, que llevan a desplazar el régimen jurídico vigente y a situarnos en una situación de ausencia de normas. El supuesto es el siguiente: el Derecho configura una serie de procedimientos para el desarrollo de los avances alcanzados por la ciencia (licencias, autorizaciones, normas, declaraciones formales, etc.). Estas pautas marcadas por el Derecho – a priori, elevadas a certezas, como corresponde a la seguridad jurídica de un Estado de Derecho – pueden verse *sepultadas* de un momento a otro por un riesgo de *alud* que ni siquiera se puede asegurar a ciencia cierta. Con ello me refiero a que, el mero cuestionamiento científico de que esas decisiones podrían terminar produciendo riesgos para la salud o medio ambiente – riesgos cuyo alcance en muchos de los casos apenas se concreta o que se basan en exiguas suposiciones – activa la reacción de un Derecho que, ensimismado por la Ciencia, opta por exceptuar o suspender la aplicación de los razonamientos jurídicos que, como decía, hasta entonces elevaba a certezas.

Esas medidas de excepción se corresponden fundamentalmente con decisiones de contenido negativo que pasan por retirar el producto en cuestión del mercado, denegar preventivamente autorizaciones que se dirijan en la misma línea, prohibir provisionalmente la comercialización, entre otras. Ahora bien, huelga decir que esos productos o tecnologías podrían cumplir las exigencias legales con el rigor reclamado, y es la incertidumbre científica la que una vez más hace valer su papel y desestabiliza al Derecho. No quiero decir con esto que no haya que prestar atención a los posibles riesgos, sino poner de manifiesto que es una muestra más de la injerencia de la ciencia en la función decisoria, por mínima que sea la base en que fundamente sus sospechas.

Todo ello conduce al autor en el capítulo siguiente a reivindicar el modelo de decisión característico del Derecho, no sin antes sintetizar las objeciones a la *deriva científicista* que conduce inexorablemente a una reducción de la seguridad jurídica. El Derecho es una construcción, una ficción que edifica sus propios criterios de valoración – sin necesidad de tener que corresponderse con el espacio real –, pero que sí aportan la seguridad jurídica que esperamos de él, y van ganando consistencia a medida que se reafirman en su sistema interno. No debe enredarse en alcanzar la certeza objetiva, sino que debe lograr la dotación de seguridad al espacio que él mismo ha creado para el

correcto desarrollo del tráfico jurídico. En lo que resta del capítulo, Esteve Pardo redonda en esta idea deteniéndose en algunas de las figuras más importantes del Derecho como la prueba o las presunciones. Lo que recalca de la primera ejemplifica de manera inmejorable lo que venía señalando, y es que, a tenor de la prueba ilícita, vemos como la relevancia del conocimiento que esta aporte se diluye hasta el punto de resultar inválida si se ha adquirido mediante medios ilícitos. Del mismo modo, con las presunciones el Derecho consigue arrojar luz a situaciones intrigantes que, de otra manera, serían irresolubles. Con todas estas herramientas ficticias, el Derecho consigue cumplir su objetivo: resolver las controversias con un cuadro de certezas que él mismo ha generado.

Es entonces cuando el autor encarrila los últimos cuatro capítulos de su obra con el tratamiento de la responsabilidad derivada de la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre que terminan generando perjuicios, así como por el mantenimiento de una actitud pasiva contando con medios instrumentales suficientes como para haber conocido previamente el riesgo e impedir la producción de los daños. ¿Permite lo anterior sostener que el Derecho guarda una actitud hostil hacia los avances científico-técnicos? Igual que piensa el profesor, yo considero que no, pues el Derecho simplemente trata de hacer responsables de la toma de decisiones a quienes participan en la misma, extendiendo tal responsabilidad hasta donde alcancen los efectos de aquellas.

Con una esencia diferente a las anteriores, vemos como la Ciencia coloca al Derecho en una nueva encrucijada, en una nueva incertidumbre relativa ahora a los criterios de asignación de responsabilidad por los daños. Si bien, evita errar de la misma manera que en otras ocasiones y aquí sí emplea los mecanismos construidos por el propio sistema jurídico tales como las ficciones antes mencionadas o la ponderación de valores e intereses en conflicto. Para afinar la puntería en sus respuestas, se distinguen tres supuestos dotados de criterios de asignación diferentes.

El primero de ellos tiene lugar cuando hay incertidumbre científica acerca de la causa de los daños. Ante ese caso, el Derecho abre la *caja de herramientas* y hace uso de las presunciones, presumiendo como sujeto causante al titular de la instalación que desarrolla una actividad adecuada para producirlo, una inversión de la prueba que ha solventado la *probatio diabolica* a la que se enfrentaban los damnificados cuando pretendían demostrar quién era el sujeto causante del daño. No obstante, este supuesto no acaba aquí, pues se sirve de una contrapresunción que puede llegar a neutralizar a la

anterior: si la industria estaba sujeta a sistemas de autocontrol de riesgos queda liberada de esa inicial presunción de autoría del daño.

El segundo supuesto alude al desconocimiento del estado de la ciencia sobre la posibilidad de causación de daños de ciertos productos. En este sentido, la estrategia seguida por el Derecho podría optar en una primera aproximación por dos soluciones: exonerar al fabricante por la imposibilidad de conocer los efectos dañosos en el momento de su puesta en circulación o cargarle la responsabilidad. Hace años, el consenso en Europa se encaminaba hacia la primera de las soluciones como una forma de evitar desincentivar la investigación; consenso que hoy ya no es unánime y que ha conducido a una remisión a la valoración que haga cada uno de los Estados miembros. Así, vemos tratamientos dispares entre países, pero también atendiendo a la tipología de los productos, con especial hincapié en aquellos destinados al consumo humano, sobre todo, alimentos y fármacos.

El último de los supuestos se refiere al desconocimiento del alcance del daño, es decir, de la posible prolongación de sus efectos en el tiempo. Menciona casos de notoriedad pública que seguirán siendo recordados durante mucho tiempo como el *Prestige* o el accidente de *Chernóbyl*. En esta ocasión, la *caja de herramientas* se abre de nuevo para adoptar otra solución ficticia como es el baremo de los daños. Es imposible cuantificar objetivamente el valor de la pérdida de un brazo, de la visión o de la vida misma; pero con este mecanismo el Derecho da respuesta a una incertidumbre que, sin esta figura, resultaría irresoluble.

Finalmente, dentro de esos cuatro capítulos relativos a la responsabilidad, el autor dedica el último de ellos al dilema más complejo de todos, a la llamada del Derecho para decidir en base a incertidumbres. Lo plasma impecablemente Esteve Pardo al indicar que, en estos casos, el Derecho “*decide a ciegas*”. Nos movemos de nuevo en el entorno del principio de precaución que obliga al Derecho a tomar una decisión cuando hay suposiciones de posibles riesgos, pero recalco el término empleado: suposiciones. La incertidumbre no puede ser mayor y, por consiguiente, la solución no es nada sencilla. Por ello, entiendo que el profesor se moleste ante eslóganes excesivamente simplistas como el que ha empleado numerosas veces la Unión Europea: “*better safe than sorry*”. A raíz de un caso real como el del aceite de orujo, apreciamos una postura destacable y es que si la adopción de esas medidas preventivas – estamos en el “*safe*” del eslogan – conllevan perjuicios que quienes los sufren no están obligados a soportar, habrá una

responsabilidad que supondrá, en su caso, el deber de resarcir. Ante casos de este estilo, la respuesta del Derecho en una dirección u otra es controvertida, y las consecuencias de esa decisión dependen en buena medida de si, una vez superada la incertidumbre, la ciencia ha confirmado el acierto de la decisión adoptada o no, lo cual – y me parece muy acertado que sea empleado a modo de cierre por el autor ya que permite recalcar una última vez la crítica que sostiene a lo largo de toda la obra – pone sobre el tapete la injerencia científica, vinculando la responsabilidad jurídica por una decisión adoptada a ciegas al ulterior acierto científico cuando se consiga resolver la incertidumbre.

Y termino señalando – en una última reflexión personal – que la materia objeto de esta obra podría completar innumerables libros, monografías o escritos pues como planteaba al inicio, la ciencia avanza a pasos agigantados, y el Derecho va a seguir encontrándose en la coyuntura de adoptar decisiones en un escenario de marcada incertidumbre científica. A mi parecer, “*El desconcierto del Leviatán*” sienta las bases de una problemática muy relevante, aunque me temo que, dado el ritmo al que progresa la investigación, sería conveniente una actualización de la obra para plasmar las nuevas controversias surgidas en los trece años transcurridos desde que este libro fue publicado.